

STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA 6-SINF TABIIY FANLARNI O'QITISH ZARURIYATI

Xamidova Zaynura Ramazonovna

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining

ixtisoslashtirilgan maktab-internati

Xalq ta'lim a'lochisi

Xalq ta'limi Fidoyisi ko'krak nishoni sohibi

Oliy toifali fizika-matematika o'qituvchisi

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda tabiiy fanlarni o'qitishga bo'lgan ehtiyojning ortishi hamda tabiiy fanlarni o'qitish tizimini yanada takomillashtirish va samaradorlikni oshirish yuzasidan fikr va mulohazalar bildirilgan. Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati borasida tajriba sinov ishlari amalga oshirildi

Kalit so'zlar: STEAM, tabiiy fan, texnologiya, tajriba-sinov, metodika, zaruriyat.

Ta'lim sohasiga oid ilmiy adabiyotlar bir qator tahlil qilib chiqilganida ularda bugungi kunda tizimda mavjud bo'lgan muammolarga yechim topilganini ko'rish mumkin. Shu jihatdan O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining ishlab chiqilishi, ushbu konsepsiyaga muvofiq STEAM fanlarini hisobga olgan holda innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beruvchi yangi davlat ta'lim standartlarining joriy etilishi belgilab qo'yilgandir. Ta'lim muassasalarida muammolar yechimini topish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy va siyosiy tizimida rivojlanishning yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydi. Ta'lim tizimi shaxs barkamolligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Ammo aynan 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitishda

STEAM texnologiyasidan foydalanish muammosi yetarli darajada tadqiq etilmagan. Bir qator tadqiqotlarda STEAM ta'limi va uni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni STEAM ta'limi asosida raqamlashtirish, boshlang'ich sinflarda STEAM texnologiyasidan foydalanishga doir tadqiqot ishlari olib borilgan. Lekin 6-sinf tabiiy fanlarini o'qitishda STEAM ta'lim texnologiyasi qo'llash borasida tadqiqot ishlari yetarli darajada emasdir.

STEAM texnologiyalari 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitish uchun berilgan nazariy g'oyalar amaliyotda o'z tasdig'ini topishi uchun tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Ishning samaradorligini oshirish maqsadida bir qator texnologiyalardan foydalanildi. 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM texnologiyasidan foydalanish muammosining nazariy va amaliy tahlili, amaliy tajriba jarayonining umumiy loyiha asosida olib borilishiga alohida e'tibor qaratildi. Dissertatsiyaning ushbu uchinchi bobida tajriba-sinov ishlarini tashkil etishga qaratilgan amaliy faoliyat to'g'risida to'xtalib o'tildi. Tadqiqot ishlari STEAM ta'lim texnologiyasi vositasida 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitish muammosini yorituvchi adabiyotlar bilan tanishish, pedagogik faoliyat, texnologik yondashuv asosida tashkil etish ijobiy natija beradi degan xulosaga kelindi va tajriba-sinov ishlari tashkil etildi.

Tadqiqot olib borilayotgan muammoning bugungi kundagi amaliy holatini o'rganib chiqish maqsadida qayd etuvchi tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tajriba-sinov ishlari Toshkent shahridagi Ichki ishlar vazirligiga qarashli ixtisoslashtirilgan maktab-internati, Yunusobod tumani 274-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi, Surxondaryo viloyati 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari orasida onlayn tarzda o'tkazildi. So'rovnomada nafaqat maktab o'qituvchilari, balki STEAM texnologiyasi bo'yicha mutaxassislar ham ekspert sifatida ishtirok etdilar. Tadqiqot ishini olib borayotganimizda STEAM ta'lim bo'yicha tayyorlangan dasturlarni o'rganib chiqdik, dasturlar mavjud, lekin ularda o'qituvchilar vaqtini to'g'ri tashkil etgan holda amaliyotga yo'naltirish muammosi

ko'rib chiqilmaganligiga guvoh bo'ldik. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, STEAM ta'limini tashkil qilish tizimli ravishda tashkil qilinmagan hamda ko'p ahamiyatga molik emas. Odatda nazariyaga e'tibor beriladi, amaliy ta'lim esa orqa planda qolib ketadi.

Tadqiqot ishida STEAM ta'lim mutaxassislarining 12 nafaridan bugungi kunda STEAM ta'limining joriy qilinishi va o'qitilishi yuzasidan fikrlari bilan qiziqdik va so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomada 10 ta savol berilgan bo'lib, savollarning mazmuni STEAM ta'limining joriy etilishi va ta'lim tizimini rivojlantirishdan iborat edi. So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, mutaxassislar STEAM ta'limining joriy etilishi ta'lim sifatini oshirishi, shuningdek, fanlararo integratsiya haqida fikrga egalar va bu narsa o'qituvchilarning faoliyatida, ayniqsa, tabiiy fanlar o'qituvchi uchun muhim vosita ekanligi, bugungi kundagi zamonaviy metodlarning bir bo'lagi ekanligidan xabardorlar, lekin mana shu STEAM ta'limi jarayonida 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar, yo'riqnomalarning yo'qligi bu ishlar yuzaki tashkil etilayotganidan darak beradi.

Bugungi kunda STEAM ta'lim texnologiyasi yordamida 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitish uchun umumta'lim maktablarida davlat ta'lim standartlari takomillashtirildi. STEAM dasturlari yanada takomillashtirildi va zamon talablariga moslashtirildi.

STEAM ta'lim texnologiyasi asosida 6-sinf tabiiy fanlarini o'qitish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqildi hamda STEAM texnologiyasiga mos mavzular taqsimoti ishlab chiqildi.

STEAM ta'lim texnologiyasini qo'llash hamda pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish, metodik ishlanmalarni kuchaytirish maqsadida dars ishlanmalar tuzildi va g'oyaviy jihatdan boyitildi.

STEAM ta'lim texnologiyasiga doir adabiyotlar o'rganildi. Kutubxonalarda mavjud bo'lmagan adabiyotlar, xorijiy adabiyotlar hamda elektron adabiyotlar

o'qituvchilar foydalanishlari uchun umumiy o'rta ta'lim maktablari kutubxonalariga yetkazildi.

STEAM ta'lim texnologiyasi yordmida darslarni tashkil qilish bo'yicha dars ishlanma respublika miqyosida ommalashtirildi. Shu asosda tajriba-sinovdan o'tkazildi.

Jamiyat talablari va zamonaviy ta'lim ehtiyojlarini qondirish, bo'lajak tarbiyachilarning faoliyati va ularning ixtisoslik darajasi hamda kasbiy faoliyat mazmunini aniq tashkil etish talabi qo'yildi. Ushbu talablar o'qituvchilar orasida maxsus tashkil etilgan tajriba-sinov ishlarida amalga oshirildi. Ushbu sohadagi kamchilik va yutuqlar bir qator tadqiqot usullari: intervyu, suhbat, kuzatish, davra suhbatlari kabilar orali aniqlandi.

O'qituvchilar faoliyatini o'rganish bo'yicha (o'qituvchilar, asosan tabiiy fan o'qituvchilari, ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchilari hamda o'qituvchilarga qo'yiladigan davlat talablari) yuzasidan monitoring tashkil etish hamda sohada yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish, yetarli malakaga ega bo'lmagan o'qituvchilarga metodik yordam berish maqsadida kasbiy mahorat kurslarini tashkil qilish tafovutning kamayishiga olib keladi. O'qituvchilarda STEAM ta'lim texnologiyasi bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmaga egaligiga qo'yilgan talablar asosida baholandi va o'z ustida ishlash, ijodiy izlanish, intilish yuzaga keldi.

Tadqiqotning tajriba-sinov ishlari davrida o'qituvchilarda 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM texnologiyasi turlaridan foydalanildi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun tashkil etilgan tajriba-sinov ishlari quyidagi savollarga javob topish imkoniyatini yaratdi:

1. Tajriba-sinov ishlarining natijasi nimalardan iborat bo'lishi lozim?

2. Tahlil natijalaridan bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy metodik kompetensiyalarini rivojlantirishda 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM texnologiyasidan foydalanish mumkinmi?

3. 6-sinfda tabiiy fanlarni o'qitish bugungi kun talablariga javob bera oladimi?

6-sinf tabiiy fanlarini o'qitishda STEAM texnologiyasidan foydalanish bo'yicha so'rovnomalar Ichki ishlar vazirligining ixtisoslashtirilgan maktab-internati, Yunusobod tumani 98-sonli umumta'lim maktabi, hamda umumta'lim maktablarida onlayn tarzda olib borildi. Tajriba-sinov ishlari rejasini ishlab chiqishda STEAM ta'lim texnologisidan foydalanishni rivojlantirish mazmunini o'rganish natijalari inobatga olindi.

Muammoni o'rganish natijalari:

- 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitish o'quv-mavzu rejalarining mazmunida ta'limning innovatsion texnologiyalaridan foydalanishning aks ettirilmaganligi;
- 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitish bo'yicha xorijiy tajribalarni yetarli darajada o'rganilmaganligi va o'quv faoliyatida unumli foydalanilmaganligi;
- 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitishda pedagog tomonidan o'quvchilarning iqtidori va kasbiy salohiyati hisobga olinmaganligi;
- 6-sinf tabiiy fanlarni o'qitishda xalqaro texnologiyalar va standartlardan foydalanilganligi, ammo milliy markazlarga murojaat etilmaganligi tasdiqlandi.

Mezonlar bo'yicha o'qituvchilarda STEAM texnologiyasidan foydalanish ko'nikmalarini rivojlanganlik darajasini aniqlash bo'yicha tajriba-sinov ishlari o'tkazildi. Olingan natijalarning mezonlar bo'yicha o'rtacha o'zlashtirish qiymati va smaradorlik ko'rsatkichini umumiy holda quyidagi diagrammada keltiramiz:

Mezonlar bo'yicha o'rtacha o'zlashtirish qiymati va samaradorlik ko'rsatkichi

Mezonlar bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichi

Yuqoridagi jadvalda keltirib o'tilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhidagi $x_{kuz}^2 > x_{mez}^2$. 5% daraja K.Pirson mezoniga muvofiq ahamiyatli bo'lib, muqobil faraz, ya'ni H_1 ni qabul qilish o'rinli bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, tajriba guruhi respondent-o'qituvchilarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish ko'nikmasini rivojlanganlik darajasi tasodifiy

bo'lmisidan, tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan model va kompleks metodik shart-sharoitlarning natijasidir. Bu biz tomonimizdan ilgari surilgan farazning to'g'riligini tasdiqlaydi va natijalarning ishonchligini asoslaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Xamidova Z.R. STEM ta'lim texnologiyasining yaratilishi va rivojlanish tarixi. Globallashuv sharoitida ilm-fan muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materillar to'plami –Xo'jand Tojikiston 2024. 195-202 b.

2. Xamidova Z.R. STEM ta'limi va uning kelib chiqish tarixi. Barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishda universitetlarning roli. Xalqaro ilmiy - amaliy konferensiya materillari to'plami. Toshkent 2023. 47-52 b.

3. Xamidova Z.R. Xorijiy mamlakatlarda STEAM ta'limining o'qitilishi. NamDU ilmiy axborotnomasi 2024 yil 3-son. 758-763-b.

4. Khamidova Z.R. THE USE OF STEAM EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 5 No.01, January 2024 ISSN: 2660-5589

5. Connor, A. M., Karmokar, S., & Whittington, C. (2015). From STEM to STEAM: Strategies for enhancing engineering & technology education. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 5(2), 37-47.

6. Cho, H., Hong, O., Heo, K., Jeong, W., Lee, H., Kim, K., Lee, H., & Na, J. (2017). A planning study on direction, method and contents of mathematics and science education in the era of the 4th industrial revolution. Seoul: KOFAC